

Atlas Lisažuovih figura

— određivanje faznog stava —

Predrag Pejović

24.09.2015, 17:49

Za generisanje dijagrama podrazumevano je da je $x = 4 \operatorname{div} \sin(\omega t)$ i $y = 3 \operatorname{div} \sin(\omega t - \varphi)$.

Slika 1: $\varphi = -180^\circ$

Slika 2: $\varphi = -150^\circ$

Slika 3: $\varphi = -120^\circ$

Za generisanje dijagrama podrazumevano je da je $x = 4 \operatorname{div} \sin(\omega t)$ i $y = 3 \operatorname{div} \sin(\omega t - \varphi)$.

Slika 4: $\varphi = -90^\circ$

Slika 5: $\varphi = -60^\circ$

Slika 6: $\varphi = -30^\circ$

Za generisanje dijagrama podrazumevano je da je $x = 4 \operatorname{div} \sin(\omega t)$ i $y = 3 \operatorname{div} \sin(\omega t - \varphi)$.

Slika 7: $\varphi = 0^\circ$

Slika 8: $\varphi = 30^\circ$

Slika 9: $\varphi = 60^\circ$

Za generisanje dijagrama podrazumevano je da je $x = 4 \operatorname{div} \sin(\omega t)$ i $y = 3 \operatorname{div} \sin(\omega t - \varphi)$.

Slika 10: $\varphi = 90^\circ$

Slika 11: $\varphi = 120^\circ$

Slika 12: $\varphi = 150^\circ$

Za generisanje dijagrama podrazumevano je da je $x = 4 \operatorname{div} \sin(\omega t)$ i $y = 3 \operatorname{div} \sin(\omega t - \varphi)$.

Slika 13: $\varphi = 180^\circ$